

O'ZBEKCHA ALIFBOLAR TARIXI

H.R.Zakirova,
ADU, professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336083>

Annotatsiya. Ma'qolada XX asr boshlarida O'zbekistonda ilmiy-adabiy uyg'onish davrida ochilgan yangi maktablar, ulardagi o'qitish jarayonlari va uyg'onish davridan 1926-yilgacha yaratilgan o'n sakkizta dastlabki o'zbekcha alifbolar haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: *ilmiy-amaliy uyg'onish davri, Ustodi avval, Adibi avval, Birinchi muallim, Savod, Ta'limi avval, Turkiy alifbo, Birinchi yil, Miftax-ul-alifbo, Miftaxulla avval, Tasxili alifbo, Raxbari avval, O'rtoq, Savg'o, Kattalarga o'qish, Til ochqich, O'zbek alifbosi, Kattalar yo'ldoshi, O'qituvchi.*

Annotation. The article provides information about the new schools established in Uzbekistan during the period of scientific and literary awakening at the beginning of the 20th century, the teaching processes carried out in these schools, and the eighteen earliest Uzbek alphabets created from the awakening period until 1926.

Keywords: *scientific and practical awakening period, Ustodi avval, Adibi avval, Birinchi muallim, literacy, Ta'limi avval, Turkic alphabet, Birinchi yil, Miftax-ul-Alifbo, Miftaxulla avval, Tasxili alifbo, Raxbari avval, O'rtoq, Savg'o, reading for adults, Til ochqich, Uzbek alphabet, Kattalar yo'ldoshi, teacher.*

O'zbekistonda ilmiy-adabiy uyg'onish 1901-yillardan boshlangan. Bu davrda "Maorif va o'qituvchi" jurnalida yozilishicha har bir shaharda yangi maktablar, ba'zi joylarda "Jamiyati xayriya" va kutubxonalar ochilgan. Turli maktab va mutolaa kitoblari chop etilgan.

"1901-yildan e'tiboran Qo'qon va Toshkentda, 1903-yilda Samarqanda yangi maktablar ochila boshladi. Bu maktablar Turkistonning kattaroq shaharlarida son jihatdan (taqlidiy sifatda) bir daraja ko'paygan bo'lsa ham, 4-5 yildan keyin yana kamayib, faqat ba'zi tuzuklari davom etdi. Buning bir sababi kitobsizlik bo'lsa, boshqa sababi o'qituvchilarning "usuli ta'limiya"dan xabarsizliklari edi. Avvalgi yillarda ba'zi muallimlar o'z maktablariga tatarcha kitoblarni kiritishga va bir qismlari turkcha-tatarcha asarlaridan tarjima yo'li bilan foydalanib, bolalarni o'qitishga majbur bo'ldilar. Xatto ba'zi maktab muallimlari kitob yo'qligidan o'z shogirdlariga "Chor kitob", "Mantiquttayr", "Xo'ja Xofiz" va Navoiy kitoblarini o'qitib yurdilar. "Usuli jadid" maktablarida shu hol bilan 5-6 yil davom qilgandan keyin yangi o'zbekcha kitoblarni ko'ra boshladilar. Shuning bilan barobar maktablarning adadi ham ko'paya bordi. Bu maqolada uyg'onish davrining boshidan 1926-yilgacha chiqqan o'zbekcha alifbolarning tarixi va ularning xizmatlari yoziladi.

1. USTODI AVVAL

O'zbekistonda dastlab chiqqan o'zbekcha alifbo, toshkentlik Said Rasul xo'janing 1900-yilda yozib bostirgan asaridir. Bu alifbo rusko-tuzemniy maktablari uchun tuzilgan bo'lsa ham, ba'zi muallimlar kitob yo'qligidan shuni vaqtincha o'z maktablariga kiritdilar. Lekin ko'p vaqt o'tmadi, bu alifbo to'g'risida janjal chiqdi. Qozonli Axmad Xodi Maqsudiy "Menim – "Mallimi avval" ismli alifbomdan o'g'irlagan" deb Said Rasul Xo'jani sudga tortdi. Bu kishi esa darrov alifbosining qolgan nusxalarini terib olib, uni qaytadan o'zgartirib bostirdi. Sud bir necha martaba mudofaa uchun vaqt belgilab, Axmad Xodini chaqirgan bo'lsa-da, u kelalolmaganligi uchun mudofaa kechikib qolib, oxiri Said Rasul xo'ja javobgarlikdan qutuldi. Olgan ma'lumotimizga ko'ra "Ustodi avval" alifbosi 17 marta bosilgan.

2. ADIBI AVVAL

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

1901-yillarda Toshkentda Munavvar qori tarafidan yozilgan bo‘lsa-da, buning birinchi bosmasi 1907-yilda chiqdi. Bu alifbo Turkistondagi “usuli jadid” maktablarining ko‘pisi tomonidan (ba’zi russko-tuzemniy maktablarga ham) qabul qilinib, dars jadvaliga kiritilgani uchun qayta tuzatilib 10 daf’a bosildi. So‘nggi bosimlari rasmiy bo‘lib chiqdi.

3. BIRINChI MUALLIM

Bu alifbo 1912-yilda Ablullo Avloniy tomonidan yozilib, Toshkentda “Maktab” kutubxonasining xarfi bilan bosildi. O‘n yil davomida 4-5 marta bosilib chiqdi.

4. SAVOD

Bu alifboning yozg‘uchisi birnecha yil Xevada muallim bo‘lgan Muxtor Bakirdir. Alifbo o‘zbekcha-tatarcha-turkmancha aralash shevada yozilib, 1913-yilda Qozonda bosilgan. Bu faqat Turkmaniston maktablarida o‘qitilgan bo‘lsa kerak. Ikkinchi bosmasini ko‘rmadik.

5. TA’LIMI AVVAL

Buning yozib bosdirg‘uchisi Toshkentda Rustambek Yusuf o‘g‘lidir. Bu alifboning faqat 1914-yilda chiqqan ikkinchi bosmasini ko‘rdik. Buning birinchi bosmasi taxminan 1912-yillarda chiqqan bo‘lsa kerak.

6. TURKIY ALIFBO

Turkistonda uyg‘onish davrida chiqqan alifbolarning yaxshiroqlaridan biri shu kitobdir. Bu alifbo 1916-yilda muallim Muxammadjon Abdulxoliq o‘g‘li tomonidan yozilib, Qo‘qonda “G‘ayrat” kutubxonasining masorifi bilan bosildi. Alifbo rasmlidir. Buning ham ikkinchi bosmasini ko‘rmadik.

7. BIRINChI YIL

Bu alifboning tuzguchisi Samarqandda Saidrizo Alizoda bo‘lib, nashri “Zarafshon” kutubxonasidir. 96 betdan iborat bo‘lib, bu alifbo 1917-yilda faqat bir marta marataba bosilgan.

8. MIFTAX-UL-ALIFBO

9. MIFTAXULIA AVVAL

10. TASXILI ALIFBO

1912-1913-yil oralarida Farg‘onada bosilib chiqqan bu uch xil alifboni eshitgan bo‘lsak ham, o‘zlarini ko‘ra olmadik. Bulardan birinchisining murattibi Mirza Xayrullodir. Oxirgisini Abdulvaxxob Aybadiy yozgan.

Turkistonda Oktyabr inqilobigacha chiqqan o‘zbekcha alifbolar shulardir. Bulardan ko‘pisi bir-biriga taqlid etilib yozilgan. Biroz tuzuqrog‘lari “Adibi avval”, “Turkiy alifbo” va “Birinchi yil” risolalaridir.

11. RAXBARI AVVAL

Bu alifbo 1918-yilda Toshkentda faqat bir marta bosildi. Tuzguchi M.Faxriddin, nashri “Xurriyat” kutubxonasi.

12. O‘RTOQ

Samarqandda 1918-yilda maorif mudiri bo‘lib turgan Chechavichkinning tashabbusi va mustashriq Vyatkinning qalami bilan yozilgan bu alifbo 20 ming dona bo‘silgan bo‘lsa ham, maktablarimiz undan bir pullik foyda ko‘ra olmadi. Chunki bu risola tanqidga arzimay turgan darajada buzuq va tartibsiz yozilgan edi.

13. SAVG‘O

Shokirjon Raximiy tomonidan tuzilib, 1919-yilda Turkiston jumhuriyatining Maorif komissarligi xarji bilan bosilgan bu rasimli alifbo, har bir daf’a bosilishida tuzatilib 1926-yilda 5- qatla bosilib chiqdi.

14. KATTALARGA O‘QISH

1920-yilda “Davlat nashriyoti” tomonidan ko‘p miqdorda bosilgan bu alifboning murottiblari M.Qodiriy, A.Mo‘miniy, Sh.Ismoiliylardir. Bu alifbo birinchi daf’a Amerika usulida yozilganligi uchun bunday usuldan xabarsiz muallimlarimiz undan keragicha foydalana olmadilar, o‘qitishga qiynaldilar. Shuning uchun bu to‘g‘ridagi qancha mehnat va masoriflar bo‘shga ketdi.

15. TIL OChQICH

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Bu rasmlı alifboning muottıbi muallım Xasan Ali, nashri Buxoro maorif nazoratıdır. Risola 1922-yılda besh ming nusxa bosıldı.

16. O‘ZBEK ALIFBOSI

Shokirjon Raximiy tomonidan yozilgan bu rasmlı alifbo “Davlat nashriyoti” tarafidan 1922-yılda faqat bir martaba 25 ming dona bosıldı.

17. KATTALAR YO‘LDOSHI

Savodsız katta kishilar uchun 1924-yılda “Markaz savodsızlikni bitiruv favqulodda komissiyasi” tomonidan o‘n besh ming dona bosilgan, bu alifboni tuzg‘uvchi Shokirjon Raximiydir. “Kattalar yo‘ldoshi” ikki yil ichida tuzatilib to‘rt marta bosıldı.

18. O‘QITUVCHI

Kattalar uchun Amerika usulida yozilgan bu rasmlı alifboning tuzguvchi Xoji Mo‘yin bilan A.Rahmatullazodadir. Bu alifbo 1925-yil oxirida birinchi marta 45 ming dona bosıldı.

Mana yigirma besh yil ichida bosilib chiqqan alifbolari shulardan iborat⁴⁷.

Ko‘rinadiki, yigirma besh yil davomida o‘n sakkiz xil alifbolar nashr qilingan. O‘zbek ziyolilari xalq savodini chiqarish maqsadida tinimsız izlanishda bo‘lganlar. Xatto Amerika uslubiga tayangan ikkita alifbo 1920-ilda va 1925-yılda bosilib chiqqan. 1920-yılda nashr qilingan alifbodan samarali foydalanmaganligi sababli muallımlarning bunga tayyor emasligi, ularda yetarli tajriba, ko‘nikma mavjud emasligıdır.

Xulosa qilib aytganda, yigirma besh yillik tajriba shuni ko‘rsatadiki, har qanday o‘quv darsliklariga yondosh qilib, shu darslikdan unumli foydalanish uchun “O‘qituvchi kitobi” metodik qo‘llanmalarini ishlab chiqilishi lozim. Chunki hamma o‘qituvchilarning ham bilim darajasi, tajribasi darslikni yaratgan olimlar bilan tenglasha olmaydi. Afsuski, hozirda yangi ishlab chiqilgan ona tili darsliklariga oid bunday metodik qo‘llanmalar mavjud emas. Yosh o‘qituvchilarimiz shu jihatdan qiyinchiliklarga uchrashmoqda. Umuman aytganda, maktab ona tili darsliklarini qayta isloh qilish payti kelganday. Tarixda yo‘l qo‘yilgan xatolarni bugungi kunda takrorlashimizga yo‘l qo‘ymasligimiz zarur.

⁴⁷ Мўйин Х. Ўзбекча алифболар тарихи/ “Маориф ва ўқитувчи”, 1926, № 2, 54-56- бетлар.